

Филькин М.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН
mfilkin@mail.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И КИБЕРСПОРТА

Игровая индустрия за короткий по историческим масштабам срок превратилась из объекта увлечения относительно малой группы энтузиастов в глобальный многомиллиардный сектор развлечений. За 2020 год данная отрасль заработает по оценкам 159.3 млрд. долларов (включая игры на мобильных устройствах). По сравнению с 2019 годом рост выручки составит +9.3%. Чтобы оценить масштаб доходов, можно привести в качестве примера всю мировую киноиндустрию, которая заработала в 2019 году 42.5 млрд. долларов с приростом +1.9% к предыдущему году. Продолжающаяся в 2020 году эпидемия Covid-19 обеспечила еще большее ускорение популярности и количества вовлеченных потребителей, чем оценивалось в конце 2019 года. В настоящее время компьютерные, мобильные и консольные игры выполняют важные социальные функции развлечения, социальных взаимосвязей и взаимной поддержки. Всемирная организация здравоохранения официально объявила видеоигры рекомендуемой социальной активностью во время пандемии.

Закрытие границ во многих странах и режим карантина ускорило изменения, происходящие в игровой индустрии. Подобно тому, как десять лет назад многие пользователи поменяли предпочтения, отказавшись от традиционных средств массовой информации в пользу социальных сетей, так и сейчас происходит смещение интереса от социальных сетей в сторону более интерактивной активности, которую предлагает игровая отрасль. Крупнейшие социальные сети Facebook, TikTok и другие осознают возможности и риски, связанные с переориентацией их клиентов на интерактивные развлечения и инвестируют значительные средства в разработку игр и изучение их потенциала.

Опыт социальных взаимодействий внутри игры выходит далеко за пределы непосредственно игровых механик. Так, в одной из наиболее популярных игр современности Fortnite проходят виртуальные концерты перед миллионами подключенных зрителей. Кроме того, в ней и других игровых вселенных пользователи проводят свадебные церемонии, празднуют окончание университета, получение диплома, а также непосредственно зарабатывают деньги внутри игрового мира.

Широкое распространение смартфонов обеспечило привлечение новой аудитории в игровую индустрию. По оценкам, к концу 2020 года появятся более 92 миллионов новых игроков из развивающихся стран,

большинство из которых будут иметь доступ к играм посредством дешевых мобильных устройств. Доступность аппаратов и развивающиеся модели монетизации игровых сервисов (в частности, возможность играть бесплатно с рекламными вставками) позволяют иметь доступ к экосистеме людям с любым, даже крайне низким, уровнем дохода.

Среднегодовой прирост потребителей в данной отрасли в период 2015-2023 годы оценивается в +5.6%. Актуальное и прогнозируемое количество игроков отображено на рис. 1.

Рис.1. Актуальное и прогнозное значение количества игроков в мире
Построено автором по данным [1]

Эволюционируют также способы доставки контента к потребителям. Набирают популярность подписочные сервисы, облачный гейминг, а также концепция доступа к полной экосистеме игрового сервиса компании через любое устройство, которое имеет выход в интернет. Сам игровой процесс может происходить на сервере компании, пользователю лишь доставляется визуализация. Это позволяет играть в самые современные игры, требующие мощных вычислительных мощностей, с любого устройства, невзирая на его характеристики, что снижает порог входа для клиента, связанный со стоимостью оборудования.

Благодаря вышеупомянутым факторам, данный сегмент мобильных игр (включающий игры на смартфонах и планшетах) занимает максимальную долю в выручке отрасли и составит в 2020 году 77.2 млрд. долларов (49% рынка) и показав прирост в +13.3% по сравнению с 2018

годом. Соответственно, из этой суммы \$63.6 млрд. придется на игры на смартфонах, а рост этого показателя составит +15.8% год к году. Наиболее быстро растущие регионы представлены Африкой, Ближним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Европа, Северная и Южная Америка и Китай также продемонстрировали значительный рост (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Глобальная игровая индустрия в 2020 (оценка)		
Регион	Размер рынка, \$ млрд.	Прирост к 2019, %
Европа	29.6	+7.8
Латинская Америка	6.0	+10.3
Северная Америка	40.0	+8.5
Ближний Восток и Африка	5.4	+14.5
Азиатско-Тихоокеанский регион	78.4	+9.9
Источник: Newzoo "2020 Global Games Market Report"		

Структура рынка игровой индустрии разнообразна по различным сегментам. Так, среда игровых разработчиков имеет высокий уровень конкуренции и низкий порог входа. Многие независимые студии и даже отдельные программисты конкурируют (и подчас очень успешно) с крупными компаниями, имеющими большие бюджеты и штат сотрудников. В то же время производители консолей – высококонцентрированная олигополия, где есть остро соперничающие лидеры. Так, одним из главных событий конца 2020 года предполагается выход новых поколений консолей от Microsoft и Sony, который может привести к масштабным изменениям на рынке в зависимости от успешности той или иной модели маркетинга и продвижения.

Среди тенденций, касающихся игровой индустрии в последние годы можно выделить следующие:

- Не столь быстро как ожидалось на ранних этапах, однако продолжает расти интерес к шлемам виртуальной реальности VR. В этом году ускорение продаж на данном рынке стимулировал выход игры Half-Life: Alyx, которая продемонстрировала высокие технические характеристики в графике. Считается, что именно графическая производительность является одним из ограничивающих факторов для развития виртуальной реальности.

- Индустрией, выделившейся в особый подвид игровой отрасли, является киберспорт. Киберспортивные турниры по призовым фондам и популярности уже превосходят многие традиционные спортивные соревнования. Так, к примеру, самый значимый киберспортивный турнир The International (по игре Dota 2) в 2019 году имел призовой фонд в \$34.3

млн., с приростом +34.5% к призовому фонду аналогичного турнира в \$25.5 млн. в 2018 году.

- Около 10% в год составляет прирост зрительской базы стримингового видео сервиса Twitch. Растет общее число зрителей, количество одновременно присутствующих пользователей, и общее время просмотра, которое составило в 2019 году около 10 млрд. часов. Twitch – онлайн-видеосервис, специализирующийся на трансляции киберспортивных турниров и игровом стриминге.

- Параллельно с повышением технических характеристик игр, растет и производительность процессоров для персональных компьютеров и мобильных устройств. В настоящее время ряд решений и инноваций в полупроводниковом производстве осуществляется исключительно для ускорения обработки игровой графики и усиления визуальных эффектов.

Рост доходов и клиентской базы обусловили высокую инвестиционную привлекательность отрасли. Крупнейшие в игровой индустрии 50 компаний в 2019 году заработали \$124.5 млрд., что составляет 85% всего глобального игрового рынка. В таблице 2 представлены 10 публичных компаний-флагманов игровой индустрии.

Таблица 2.

Крупнейшие по выручке компании игровой индустрии				
Позиция	Компания	Страна	Выручка в 2019, \$млрд.	Прирост за год
1	Tencent	Китай	20.545	10%
2	Sony	Япония	13.133	-8%
3	Apple	США	10.832	14%
4	Microsoft	США	9.273	-4%
5	Google	США	7.35	13%
6	NetEase	Китай	6.759	16%
7	ActivisionBlizzard	США	5.841	-15%
8	ElectronicArts	США	5.388	2%
9	Nintendo	Япония	4.954	13%
10	BandaiNamco	Япония	2.968	2%

Источник: Newzoo "2020 Global Games Market Report"

Ожидается, что инвестиционные перспективы игровой индустрии сохранят свою привлекательность на годы вперед, а сама индустрия проявит себя в новых феноменах социальной и экономической активности.

Список использованной литературы:

1. "2020 Global Games Market Report".[Электронныйресурс] Newzoo. URL:<https://newzoo.com/>. 2020
2. Egenfeldt-Nielsen S., Heide SmithJ. "Understanding Video Games: The Essential Introduction", Routledge, 2019